

Per Anna

After many years of advocacy and hard work, Open Access finally appears to become a new normal.

(J P Finance Chair of the EUA Expert Group on Science 2.0/Open Science)

L'università degli studi di Milano è convinta che la scienza aperta sia la corretta modalità di pratica della scienza.

Per questo è impegnata sugli 8 Pillars definiti dalla Commissione europea:

Future of Scholarly Communication, EOSC (European Open Science Cloud), FAIR Data, Skills, Research Integrity, Rewards, Altmetrics, Citizen Science

Sommario

Struttura della relazione.....	5
Il cambiamento culturale	6
Il futuro delle pubblicazioni scientifiche	7
Il Green Open Access.....	7
Il Gold Open Access	8
Il fondo per APC.....	8
OA gold e Dipartimenti.....	10
Il Diamond Open Access.....	12
Gli accordi trasformativi	13
Dati Fair	13
EOSC	14
Formazione	14
Riconoscimento e premialità.....	15
Metriche di nuova generazione e metriche alternative.....	15
Research integrity.....	15
Citizen Science.....	15

Struttura della relazione

Il 2020 è stato un anno particolare a livello globale per via della emergenza sanitaria. Le Università, come molti altri settori, hanno dovuto modificare e ripensare il proprio modo di lavorare, di fare didattica, di fare ricerca, di comunicare.

Paradossalmente per la scienza aperta è stato un anno di grandi opportunità e sviluppi, perché la necessità di condivisione veloce e di discussione dei risultati raggiunti ha messo in luce la necessità di superare la tradizionale competizione fra istituzioni e ricercatori.

L'Università di Milano persegue per Statuto, per politiche e strategie i principi della scienza aperta secondo la roadmap definita dalla LERU nel suo documento *Open science and its role in Universities*¹

Per questo la presente relazione cambia la propria struttura rispetto alle relazioni precedenti per seguire i punti definiti all'interno della Roadmap della LERU e per ogni punto cerca di tracciare uno stato dell'arte.

¹ <https://www.leru.org/publications/open-science-and-its-role-in-universities-a-roadmap-for-cultural-change>

Il cambiamento culturale

Le tematiche relative all'Open Science vengono affrontate all'interno della Commissione Open Science formata da 33 delegati nominati dai dipartimenti. La Commissione è presieduta dal delegato del Rettore per l'Open Science e si avvale del supporto della Direzione Performance, assicurazione della qualità, valutazione e politiche di Open Science. Compito della Commissione è di fare proposte agli organi in relazione alle politiche di Open Science e di tenere aggiornati i Dipartimenti rispetto alle tematiche della scienza aperta presentando nei Consigli di Dipartimento i dati di monitoraggio e le strategie connesse ai diversi ambiti (pubblicazioni e dati principalmente ma non solo).

Avendo l'Ateneo definito degli obiettivi anche a livello di piano strategico, i risultati vengono monitorati quadrimestralmente, ma sono visibili con aggiornamento quotidiano nella pagina del portale dedicata alla Scienza aperta che contiene le principali informazioni rispetto ad Open Access e Open Data. La pagina del portale si è molto arricchita nel corso del 2020 con una serie di materiali di supporto alla comprensione delle diverse tematiche dell'Open Science e diventando un punto di riferimento anche per molti altri atenei.

I risultati raggiunti sia nella pratica dell'Open Access alle pubblicazioni scientifiche sia nella gestione dei dati FAIR vengono rendicontati agli organi periodicamente. In particolare quest'anno è stato istituito un fondo centralizzato per il finanziamento delle pubblicazioni Gold Open Access (non ibride) e gli esiti del finanziamento sono stati rendicontati oltre che alla Commissione e negli organi competenti anche al collegio dei Direttori di Dipartimento.

Le tematiche dell'Open science ed i suoi diversi aspetti vengono discusse anche con i partner internazionali nel progetto 4EU+, all'interno della LERU nel Gruppo tematico dedicato (INFO) e di recente nel gruppo degli OS Ambassadors di cui fa parte la delegata per l'Open Science.

La Direzione Performance, assicurazione della qualità, valutazione e politiche di Open Science offre corsi ai dottorandi e agli assegnisti, così come ai Dipartimenti, relativi alle tematiche della scienza aperta e organizza eventi pubblici. Nel 2020 si è organizzato un evento sul tema EOSC in cui sono intervenuti coloro che lavorano direttamente sulla European Open Science Cloud. L'evento è stato registrato ed è disponibile sulle pagine del portale².

Corsi ad hoc su Open Science e Open Data sono stati organizzati per alcuni corsi di laurea magistrale, portando per la prima volta nel 2020 queste tematiche anche fra gli studenti.

Sono stati effettuati presso i dottorati di ricerca una serie di interventi su diritti d'autore, Open Science e Responsible Metrics per un totale di 21 ore (suddivise fra area scientifica, medica e umanistica), 3 interventi presso corsi di laurea magistrale, 9 corsi dedicati ai nuovi assegnisti e un corso dedicato agli specializzandi. Sono state fatte presentazioni su Open Science e research data in 2 Dipartimenti.

Nel 2021 si pensa di continuare con l'attività di disseminazione nei Dipartimenti e con i corsi dedicati a specifiche categorie (specializzandi, assegnisti, dottorandi, studenti) ampliando gli interventi nei corsi di Laurea magistrale.

² <https://www.unimi.it/it/ricerca/dati-e-prodotti-della-ricerca/scienza-aperta>

Il futuro delle pubblicazioni scientifiche

Il Green Open Access

L'ateneo ha in atto da molti anni una politica di sostegno al Green Open Access attraverso la archiviazione dei lavori di ricerca nella miglior versione possibile e compatibilmente con le regole del diritto d'autore nell'archivio istituzionale AIR. Dal 2014 è in vigore una policy sull'Open Access, implementata in maniera vincolante a partire dal 2016 e che è stata rivista recentemente³ per adeguarla al mutato scenario sia interno che internazionale. Ogni registrazione bibliografica inserita dai ricercatori dell'Ateneo viene rivista sia rispetto alla correttezza formale dei metadati bibliografici sia rispetto alla adesione alla policy di Ateneo e alla versione del contributo scientifico caricata. Ciò al fine di garantire il più possibile l'accesso ai contributi dei ricercatori dell'Ateneo nel rispetto delle politiche degli editori.

Il piano strategico prevede fra i suoi obiettivi che l'Ateneo raggiunga nel triennio il 65% delle pubblicazioni ad accesso aperto. Risultato quasi raggiunto per il 2020 con il 63% delle pubblicazioni caricate che sono ad accesso aperto. Un aumento di più del 10% rispetto al 2019.

A garanzia di trasparenza nei confronti di tutto l'Ateneo e della società i dati sulla percentuale di pubblicazioni open nell'archivio istituzionale sono monitorati attraverso un link pubblico (raggiungibile dalla pagina del portale dedicata all'Open Science).⁴

L'archivio istituzionale fornisce però anche una serie di dati utili a capire come i ricercatori dell'ateneo si stanno muovendo rispetto all'Open Access.

Sono infatti **oltre 4000** le pubblicazioni soggette a embargo, open o mixed.

Di queste **1265** sono presenti nella DOAJ e quindi sono OA Gold

1172 sono in riviste ibride

745 sono OA Green e quindi AOM (Author's Original Manuscript, già chiamati "preprint") o AAM (Author's Accepted Manuscript, prima chiamati "postprint")

Fra le pubblicazioni nativamente Open Access (ibride o gold pure) l'Ateneo di **Milano ha pagato 347 pubblicazioni** circa, per un totale di quasi 600.000 euro, mentre il resto delle pubblicazioni nativamente Open Access è stato pagato dai coautori, probabilmente attraverso i contratti trasformativi in atto ormai in molte nazioni europee.

Nel 2021 continuerà il monitoraggio capillare della spesa per APC ed è stata inserita nell'archivio la possibilità di monitorare anche l'Open Access collegato ai contratti trasformativi in attesa di una tempestiva comunicazione dei dati da parte della CRUI

³ <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/policy/policy-open-access>

⁴ <https://tinyurl.com/y5ucbatn>

Il Gold Open Access

L'Ateneo monitora e rileva puntualmente le spese e i risultati relativi al Gold Open Access. La rilevazione avviene con un doppio controllo: attraverso AIR e le informazioni fornite dagli autori e attraverso i dati provenienti dai gestionali della contabilità. Ogni volta che un autore UniMi archivia in AIR un lavoro Open Access Gold di cui è corresponding, primo o ultimo autore, viene contattato via e-mail gruppo di lavoro per verificare se e quanto ha pagato per pubblicare. Il dato fornito dall'autore viene quindi confrontato con quanto presente negli archivi contabili dove è previsto un fondo specifico per le pubblicazioni Open Access.

A fine anno i risultati del monitoraggio vengono inviati al progetto internazionale Open APC. L'Università di Milano insieme all'Università di Bolzano è l'unica istituzione italiana a partecipare a questo importante progetto. UniMi ha aderito nella convinzione che riguardo alle spese per l'Open Access, solo un'informazione completa e rilevata in autonomia - e dunque controllata e controllabile - possa fornire gli strumenti necessari per decidere con cognizione di causa la allocazione dei fondi.

Il fondo per APC

Nel 2020, a partire da febbraio, è stato proposto dalla Commissione Open Science e approvato dagli Organi Accademici, un fondo per APC di 150.000 euro con regole stringenti per la accettazione delle domande di finanziamento. Le regole d'ingaggio sono consultabili sulla pagina dedicata⁵ dove è stato caricato anche il modulo per la richiesta di finanziamento.⁶

A settembre 2020 il fondo è stato incrementato di altri 50.000 euro dopo rendicontazione agli Organi Accademici e al collegio dei Direttori di Dipartimento. Lo scopo di questo fondo dedicato al pagamento delle sole pubblicazioni Gold OA (non ibride) era di abituare i ricercatori più giovani (per i quali l'importo poteva essere finanziato per intero fino a 1500 euro) a selezionare canali di pubblicazione che non prevedessero il double dipping (riviste ibride). Il tetto massimo di 1500 euro è ciò che la Commissione Open Science ha ritenuto ragionevole per una pubblicazione OA. Inoltre, è stato previsto che gli eventuali costi in eccedenti venissero cofinanziati dai Dipartimenti di appartenenza degli autori o dagli autori stessi.

Come illustrato nel grafico sottostante, il fondo ha contribuito al pagamento di **121 articoli scientifici**. Hanno beneficiato di questo fondo soprattutto gli assegnisti, ma anche dottorandi, ricercatori e professori hanno presentato richieste di finanziamento.

⁵ <https://www.unimi.it/sites/default/files/2020-02/regole%20definite%20dagli%20organi.pdf>

⁶ https://www.unimi.it/sites/default/files/2020-02/scheda%20per%20richiesta%20finanziamento_0.pdf

E' interessante notare come tutte le richieste inoltrate siano state conformi ai requisiti, a riprova che i richiedenti hanno accuratamente verificato l'eligibilità della sede di pubblicazione, anche consultandosi con il rappresentante del rispettivo dipartimento in Commissione Open Science.

La gestione del fondo è frutto di una proficua collaborazione con la direzione Servizi Bibliotecari.

Per il 2021 il fondo verrà riproposto e leggermente aumentato. Continuerà il monitoraggio attivo, soprattutto rispetto alle scelte delle sedi di pubblicazione, molto mutate in questi ultimi anni.

Numero di articoli finanziati con il fondo APC di Ateneo

Numero di articoli per dipartimento finanziati con il fondo APC di ateneo

OA gold e Dipartimenti

Percentuale di articoli Gold OA sul totale degli articoli pubblicati

Nel 2020, forse a causa della concomitanza della emergenza sanitaria, delle politiche di Ateneo e della istituzione del fondo centralizzato per APC, il numero delle pubblicazioni OA gold è aumentato. L'istogramma riportato sopra mostra la percentuale di pubblicazioni OA gold pagate dai dipartimenti (o dal fondo centrale) sul totale degli articoli pubblicati.

Il progetto Open APC

Anche nel 2020 l'Ateneo partecipa al progetto Open APC⁷ pubblicando sul sito gestito dalla università di Bielefeld i dati sulla spesa per open access gold e ibrido. Nel 2020 sono stati pagati dall'Ateneo (o dai Dipartimenti) **302 articoli**, **24** dei quali pubblicati su **riviste ibride**. Per il Gold sono stati spesi **434.721** (valore medio 1564) euro. L'importo pagato per la pubblicazione su riviste ibride è di **67.654** (valore medio 2819) euro.

Spesa per APC nel 2020

Alcuni Dipartimenti (tipicamente quelli di ambito giuridico o letterario) non hanno utilizzato la modalità di pagamento degli articoli. In queste aree infatti la modalità di pubblicazione Open Access più frequente è quella Diamond che non richiede pagamento agli autori e neppure ai lettori.

La spesa per APC si suddivide fra i vari Dipartimenti come mostrato nel seguente grafico:

⁷ https://treemaps.intact-project.org/apcdata/milano-u/embed/full#publisher/period=2020&is_hybrid=

APC per Dipartimento (sia derivanti da finanziamento del Dipartimento che dal fondo APC)

Il Diamond Open Access

L'Università di Milano promuove il Diamond Open Access attraverso la sua piattaforma editoriale "Riviste Unimi", dove sono ospitati più di 50 sono le titoli. Nel 2020 è stato fatto un lavoro a tappeto per promuoverne l'indicizzazione nei principali database internazionali, a partire da DOAJ, ERIH plus, ESCI, Scopus. Tutte le riviste UniMi hanno richiesto il riconoscimento di scientificità e del posizionamento in Classe A da parte di Anvur.

I risultati di questa operazione sono raccolti in appendice a questa relazione.

L'Ateneo ha avviato nel 2020 anche una propria University Press⁸ che ha la finalità di promuovere volumi di professori e ricercatori dell'Ateneo che rispondano a requisiti e standard di qualità internazionali, e che serva alla disseminazione di pubblicazioni istituzionali, come quelle del Gruppo Unimi 2040. Una volta a regime, la University Press riassorbirà la piattaforma "Riviste Unimi".

Le attività del 2021 riguarderanno soprattutto la possibilità di dotare la University Press (libri e riviste) di strumenti e procedure collegati alla Research Integrity secondo le best practices espresse da COPE e l'indicizzazione dei volumi che verranno pubblicati nelle principali banche dati.

⁸ <https://milanoup.unimi.it/>

Gli accordi trasformativi

Nel corso del 2020 la Commissione si è occupata intensamente del tema degli accordi trasformativi con particolare riferimento all'accordo Compact di Springer.

La Commissione ha espresso la propria posizione rispetto ai contratti trasformativi così come portati avanti da CRUI CARE in una nota destinata agli Organi Accademici, approvata dagli stessi e illustrata dal Rettore in CRUI.

Si rimanda alla nota stessa per i dettagli,⁹ mentre si ricordano qui i principali punti su cui la Commissione ha chiesto a Care di porre particolare attenzione:

- la durata dei contratti non dovrebbe superare i 3 anni;
- il price cap dovrebbe rispettare i valori dei contratti precedenti (come in Gran Bretagna andrebbe richiesto che questi contratti fossero cost neutral);
- tutte le pubblicazioni aventi come corresponding author un autore affiliato a un ente che partecipa al contratto dovrebbero essere pubblicate in Open Access senza limitazioni nel numero;
- poiché i contratti trasformativi hanno come obiettivo favorire e accompagnare la trasformazione dell'editore tradizionale in editore OA Gold dovrebbero essere esplicitamente richiesto nel contratto un impegno da parte dell'editore a trasformare le proprie riviste in Gold Open Access;
- gli Aenei dovrebbero ricevere un report trimestrale sull'evoluzione del contratto e sui voucher utilizzati a livello nazionale.
- nel caso tutti i voucher fossero utilizzati prima della scadenza del contratto, dovrebbe essere previsto il deposito dell'Author's Accepted Manuscript (AAM, o postprint) con embargo zero almeno negli archivi istituzionali e non il pagamento di una fee aggiuntiva.

[Nel 2021 continuerà il monitoraggio di questi accordi trasformativi e degli effetti sulle scelte di pubblicazione degli autori dell'ateneo e sulla comunicazione scientifica in generale](#)

Dati Fair

L'ateneo ha definito una propria policy su Research Data Management nel 2017 e, dopo un periodo di test, ha implementato un archivio per i dati FAIR compliant.

L'archivio utilizza il software Dataverse (dataverse.unimi.it) ed ospita sia i dati collegati ai progetti europei che partecipano al data pilot, sia i dati collegati alle pubblicazioni scientifiche in ottemperanza alle richieste di quasi tutte le riviste scientifiche. L'archivio è stato dotato di una guida breve che spiega il funzionamento dell'archivio nelle sue caratteristiche di base (per le funzionalità avanzate è presente la guida estesa).

⁹ <http://www.unimi.it/sites/default/files/2020-11/Delibera%20contratti%20trasformativi.pdf>

L'archivio è indicizzato da Open AIRE e da Re3data. (si veda l'allegato 2 per una descrizione dettagliata dei contenuti dell'archivio)

Dataverse.unimi.it è utilizzabile da tutti i membri di UNIMI ma è possibile autorizzare all'accesso anche i partner esterni nel caso di progetti.

Il 2020 è stato l'anno in cui si è cercato di strutturare un servizio di supporto per coloro che devono predisporre un Data Management Plan (DMP).

Sono stati **5 i DMP** elaborati con il supporto della Direzione, mentre per altri 3 è stato avviato il contatto e sono stati fatti gli incontri preliminari.

In considerazione dell'importanza che la gestione dei dati riveste per la verificabilità delle ricerche e per le tematiche connesse alla trasparenza dei processi e alla research integrity, insieme alla Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze è stato proposto un **progetto pilota** ai Coordinatori delle scuole di Dottorato che prevede, per un piccolo numero di dottorandi, una formazione specifica sulla gestione FAIR dei dati della ricerca e una formazione sulla compilazione del Data Management Plan. Ciascun dottorando sarà seguito nella stesura del proprio DMP che seguirà il progetto di ricerca per tutto il triennio e verrà aggiornato semestralmente.

[Nel 2021 oltre a verificare la sostenibilità del progetto pilota e a intensificare il supporto alla stesura di DMP, si organizzerà un servizio bibliografico specifico per la ricerca nel mondo dei dataset.](#)

EOSC

Dataverse è compliant con RE3data e Open AIRE. La policy sul Research Data Management segue i principi FAIR. L'Ateneo non ha al momento ancora aderito alla EOSC Association, ma ha sottoscritto la EOSC declaration insieme alla LERU.

[Nel 2021 dovrebbero intensificarsi le attività di promozione dei servizi e degli strumenti presenti nella European Open Science Cloud, anche sfruttando la presenza nel nostro Ateneo di esperti che vi lavorano.](#)

Formazione

Vd. Paragrafo sul Cambiamento culturale

Oltre ai corsi sull' Open Science e sull'uso responsabile delle metriche per la valutazione della ricerca, per i dottorandi è attivo anche un corso online della Oxford University Press che affronta le principali tematiche della Research Integrity. Inoltre, vengono offerti corsi in presenza tenuti da membri del Comitato Etico. I corsi sono obbligatori. Per il prossimo anno è previsto un corso elettivo su RDM.

Per i corsi di Laurea Magistrale, a richiesta è possibile organizzare seminari su Open Science o su RDM

Per gli assegnisti e gli specializzandi sono previsti corsi specifici sull'uso dell'archivio istituzionale (AIR-IRIS).

Per il 2021 si continuerà con la attività di formazione ampliando possibilmente quella erogata ai corsi di Laurea Magistrale

Riconoscimento e premialità

Attualmente non è previsto alcun riconoscimento individuale rispetto alla pratica della scienza aperta, come previsto dalla Roadmap della LERU, perché la normativa italiana, a differenza di quanto avviene in altri paesi, non lo prevede. Tuttavia, la percentuale di pubblicazioni in accesso aperto sul totale di pubblicazioni annuali è una dei parametri che hanno contribuito alla definizione dell'algoritmo per la distribuzione degli assegni di ricerca.

Metriche di nuova generazione e metriche alternative

Da parecchi anni l'Ateneo offre corsi ai propri dottorandi sull'uso responsabile delle metriche.

Le metriche alternative possono essere utili ai singoli ricercatori per capire e prendere coscienza della circolazione della propria opera nel tempo che intercorre fra la sua pubblicazione e l'arrivo delle prime citazioni.

Nel portale Expertise and Skills agli articoli Open Access sono associate le altmetrics che servono a dare una idea della circolazione della pubblicazione al di fuori dei canali accademici più tradizionali.

Non sono previsti al momento altri usi a scopo di valutazione.

Nel 2021 si continuerà ad osservare il trend di queste metriche che tuttavia, ad una prima analisi sembrano presentare le medesime distorsioni delle metriche tradizionali.

Research integrity

L'Ateneo ha pubblicato nel 2019 un nuovo codice etico e per l'integrità della ricerca.¹⁰ Il nuovo codice contiene riferimenti alla gestione dei dati della ricerca in modalità FAIR e alla apertura delle pubblicazioni.

Il tema della Research Integrity è oggetto di corsi che i dottorandi devono seguire obbligatoriamente.

Nel 2021 sarà importante la collaborazione col comitato etico, in particolare per la stesura dei DMP del progetto pilota e per il supporto ai ricercatori che per contratto dovranno elaborare un DMP.

Citizen Science

L'ateneo non ha ancora avviato attività di Citizen science strutturate e monitorate.

¹⁰ <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/codice-etico>